

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
TENNIS, BADMINTON, STOL TENNISI NAZARIYASI VA USLUBIYATI
KAFEDRASI

“SPORT O‘YINLARI BO‘YICHA KO‘P YILLIK TAYYORGARLIK
TIZIMIDA YUQORI MALAKALI SPORTCHILARNING MASHG‘ULOT
JARAYONLARINI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA
YECHIMLARI”

Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami

CHIRCHIQ
O‘ZDJTSU
2025

UO‘K 331.4(075.8)

KBK 65.247ya73

A 92

O‘ZDJTSU tahririy-nashriyot kengashi tomonidan nashrga tavsiya etilgan

"Tahririyat kengashi:

№	F.I.Sh	Lavozimi
1.	R.M.Matkarimov	Rektor, tashkiliy guruh raisi
2.	M.O‘.Arzikulov	O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi
3.	Sh.S.Mirzanov	Yoshlar masalalari va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
4.	E.T.Raxmanov	O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
5.	Sh.Sh.Gaziyev	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor v.v.b. - tashkiliy guruh a‘zosi
6.	M.Yu. G‘aniyeva	Tennis, badminton, stol tennisi nazariyasi va uslubiyati kafedrası mudiri - tashkiliy guruh rais o‘rinbosari (moderator)
7.	F.T.Umaraliyeva	Tennis, badminton, stol tennisi nazariyasi va uslubiyati kafedrası katta o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi (koordinator)
8.	Sh.D.Saidova	Tennis, badminton, stol tennisi nazariyasi va uslubiyati kafedrası professori - tashkiliy guruh a‘zosi
9.	N.I.Axmedova	Tennis, badminton, stol tennisi nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti - tashkiliy guruh a‘zosi
10.	A.I.Azamatov	Tennis, badminton, stol tennisi nazariyasi va uslubiyati kafedrası katta o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi
11.	X.X.Turobov	Tennis, badminton, stol tennisi nazariyasi va uslubiyati kafedrası katta o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi
12.	B.O‘.Xolmatov	Tennis, badminton, stol tennisi nazariyasi va uslubiyati kafedrası katta o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi
13.	G.S.Karimova	Tennis, badminton, stol tennisi nazariyasi va uslubiyati kafedrası o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi
14.	Sh.Ergashov	Reja-moliya bo‘limi boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi

105	L.B.Sobirova, A.S.Murodova Para yengil atletikachi uloqtiruvchi sport mashg'ulotlarini davriylashtirish	409
106	L.B.Sobirova, D.F.Astankulova Paraspport mashg'ulotlarini tashkil qilish jarayonida paraspportchining tayyorgarlik mazmuni va umumiy qonuniyatlarini o'rganish.	412
107	D.Xolmatov Badminton o'yining taktikasi va strategiyasi	416
108	G'.A.To'g'onboyev Malakali gandbolchilarning himoyadagi texnik harakatlarini takomillashtirishda mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirishning o'rni.	419
109	D.T.Tursunova Gimnastikachilarning "oyoq uchida 360° ga burilish (passe)" texnik harakatlarining boshlang'ich kinematik ko'rsatkichlari taxlili	423
110	D.T.Ismailova Uzunlikka sakrovchi qizlarda depsinish texnikasining shakllanish dinamikasi.	425
111	D.T.Ismailova Uzunlikka sakrovchi qizlarni texnik tayyorgarligini knematik xususiyatlari	428
112	I.I.Ne'matullayev Yillik tayyorgarlik bosqichida talaba yoshlarni sport musobaqasiga tayyorlash dasturini ishlab chiqish va uni sport natijalariga ta'siri	431
113	Ж.Ж.Махмараимов Бошланғич тайёргарлик босқичида 10-11 ёш бадминтончиларни техник-тактик ҳаракатларга ўргатиш	435
114	С.Т.Абдухалилова Этапы многолетней подготовки в настольном теннисе	438
115	S.R.Azimova Table tennis training planning effectiveness	442
116	A.A.Артиков Влияние нагрузки на выполнение технической подготовки юных футболистов	447
117	A.A.Артиков Эффективность развития качества силовой подготовки, влияющей на точность действий у юных футболистов	451
118	E.A.O'rinboyev, F.X.Maxmudjonova. Para-qilichbozlikni rivojlantirishning dolzarb muammolari va uni ommalashtirish istiqbollari	455
119	Sh.X.G'ofurov, U.X.Tashanov Qo'l nozologiyasi bo'yicha parayengil atletikachi talabalarni yugurib kelib uzunlikka sakrash turiga o'rgatish uslubiyati	458
120	M.A.Radjabov Kurashchining mashg'ulot jarayonida umumiy va maxsus tayyorgarligi	470
121	M.B.Мусеева Влияние координационных качеств на результативность ударов по воротам с разного расстояния у футболисток	474
122	F.M.Murodov Para-o'qchilarni tayyorgarlik tizimini komponentli tahlil qilish	479

GIMNASTIKACHILARNING “OYOQ UCHIDA 360° GA BURILISH (PASSE)” TEXNIK HARAKATLARINING BOSHLANG’ICH KINEMATIK KO‘RSATKICHLARI TAXLILI

Tursunova Dilshoda Toxirjon qizi

NamDu Sport faoliyati va jismoniy madaniyat kafedrası o‘qituvchisi

Anotatsiya. Ushbu maqolada sport gimnastikasi talabalari o‘rtasida “Oyoq uchida 360° ga burilish (pas)” texnikasining keng qamrovli kinematik tahlili keltirilgan. Tadqiqot natijalari murabbiylar va sportchilarga o‘z mahoratlarini oshirish va sport gimnastikasida optimal natijalarga erishishda yordam beradigan tushunchalarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: Kinematika, 3D MA tahlil, sport gimnastikasi, sagittal o‘q, diapazon, burchak, yosh gimnastikachilar

Dolzarbli.

Yurtimizda jismoniy tarbiya va sportni tanitish, rivojlantirish, aholi, ayniqsa yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish uchun zarur shart-sharoitlar va infratuzilmani yaratish, shuningdek, mamlakatimizning xalqaro sport zallarida munosib ishtirok etishini ta‘minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda..

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Gimnastika sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 23-dekabrdagi PQ-449-son qarori ijrosini ta‘minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qilingan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Gimnastika sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 23-dekabrdagi PQ-449-son qaroriga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi tizimida Nukus, Samarqand va Farg‘ona shaharlarida Gimnastika sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktablari negizida Gimnastika sport turlariga tayyorlash markazlari (keyingi o‘rinlarda — Gimnastika markazlari) tashkil etilganligi ma‘lum qilingan.

Tadqiqotning maqsadi Gimnastikachi talabalarning “Oyoq uchida 360° ga burilish (passe)” mashq texnikasining kinematik xususiyatlarini aniqlash.

Tadqiqotning vazifasi:

Gimnastikachi talabalarning “Oyoq uchida 360° ga burilish (passe)” mashq texnikasining harakatlarining kinematik ko‘rsatkichlarini aniqlash.

Gimnastikachi talabalarning “Oyoq uchida 360° ga burilish (passe)” mashq texnikasining harakatlari kinematik xususiyatlarini solishtirish.

Tadqiqot usullari va uning tashkil etish. Tadqiqot ishi O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport univertitetida joylashgan “SPORT 360° 3D MA biomexanik laboratoriya”da olib borildi.

Tadqiqot ishida sport gimnastika sport turi bilan shug‘ullanib kelayotgan sportchi ishtirok etdi. Tadqiqot davomida sport gimnastikachilarga 20 daqiqa qizdirish mashqlardan so‘ng qanday tarzda “Oyoq uchida 360° ga burilish (passe)”

mashqi va 3D tahlil xususiyatlari to‘g‘risida tushunchalar berildi. Sinaluvchilarga imkon qadar “Oyoq uchida 360° ga burilish (passe)” mashq texnikasining aniqligi va to‘g‘ri bajarish to‘g‘risida ko‘rsatma berildi.

1-rasm. Butun tana bo‘ylab sensor markerlarning o‘rnatilish nuqtalari.

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari tahlili. Tadqiqot ishimizdaa gimnastikachilarning Oyoq uchida 360° ga burilish (passe) mashqi davomida umrutqa pog‘onasining sagittal o‘q bo‘ylab oldinga va orqaga egilishi bilan bog‘liq 3D biomexanik tahlil natijalari aks ettirilgan (2-rasmga qarang).

1-rasm. “Oyoq uchida 360° ga burilish (passe)” mashq texnikasining 3D kinematik tahlili

Gimnastikachilarning passe texnik harakatini bajarish davomida o‘ng va chap qo‘llar yelka suyaklari sagittal o‘q bo‘ylab oldinga va orqaga burulishi bilan bog‘liq 3D biomexanik tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, harakatning boshlang‘ich nuqtasida o‘ng qo‘l yelka suyaklari sagittal o‘q bo‘ylab old tomonga -36° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko‘rsatkich 17° dan 53° burchak osti oralig‘ida burilgan, chap qo‘l yelka suyaklari esa sagittal o‘q bo‘ylab old tomonga -41° burchak ostida joylashgan, harakat davomida ushbu ko‘rsatkich 25° dan 66° burchak osti oralig‘ida ko‘rinishiga kelgan.

Xulosa. Tadqiqot ishimiz buyicha sport gimnastikachilar mashq texnikasining 3D biomexanik tahlil asosida quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin.

Tadqiqot mavzusi bo‘yicha mamlakatimiz va chet el olimlarining o‘tqazgan tadqiqotlari tahlili bizga turli sport toifasidagi sport gimnastikachilarning mashq texnik harakatlarini kinematik tahlil qilish zaruriyatini ochib berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ачилов, А.М. Бадий гимнастика/ А.М. Ачилов. — Т.: Рафур Рулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2010. — 232 б.
2. Umarov, M.N. Badiiy gimnastika (yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari) [Matn] darelik/ M.N. Umarov [va boshq.j/Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - Т.: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2018. - 552 b.
3. Цепелевич И.В. Сопряжённое развитие физических способностей на этапе углублённой подготовки в художественной гимнастике: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / И.В. Цепелевич; СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта. – СПб., 2007. – 162 с.

UZUNLIKKA SAKROVCHI QIZLARDA DEPSINISH TEXNIKASINING SHAKLLANISH DINAMIKASI.

Ismailova D.T.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston, Chirchiq shahri

E-mail:dilnoza@gmail.com

Kalit so'zlar: Sport texnikasi, depsinish, sakrash, kinematik va dinamik xususiyatlar, uchish tezligi, modellashtirish, mashq jarayoni, uchish tezligi, sport natijasi, amortizatsiya fazasi, individual xususiyatlar.

Ключевые слова: Спортивная техника, отталкивание, прыжок, кинематические и динамические характеристики, скорость полёта, моделирование, тренировочный процесс, спортивный результат, фаза амортизации, индивидуальные особенности.

Kirish. Bugungi kunda jismoniy tarbiya va sport sohasi O'zbekiston Respublikasida davlat siyosati darajasida e'tibor markazida bo'lib, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, yosh avlodni jismoniy va ma'naviy barkamol etib tarbiyalashda muhim omil sifatida qaralmoqda. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan “Yoshlar- kelajagimiz” dasturi, “Sog'lom turmush tarzi” konsepsiyasi va 2020 yil 4 sentabrdagi PF–6079-sonli “Jismoniy tarbiya va sport sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi farmonga muvofiq, yurtimizda sport sohasini ilmiy asosda takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF–60-sonli “2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi farmonida ham jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, olimpiyada sport turlarida yuqori natijalarga erishish, zamonaviy ilmiy asoslangan sport ta'lim tizimini shakllantirish vazifasi

**“SPORT O‘YINLARI BO‘YICHA KO‘P YILLIK TAYYORGARLIK
TIZIMIDA YUQORI MALAKALI SPORTCHILARNING MASHG‘ULOT
JARAYONLARINI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA
YECHIMLARI”**

**Bosishga ruxsat etildi 22.05.2025. Bichimi 60x84 1/8.
«Times New Roman» garniturasini. Rezografiya
usulida chop etildi. Shartli bosma tabog‘i 65. Nashr
bosma tabog‘i 65,5. Adadi 100.
Buyurtma №.1093**